

TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI FANINI O‘QITISHDA SHARQ ALLOMALARI MEROSINI O‘RGANISH MASALALARI

X.K. Qarshiboyeva

TIPU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212173>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o‘qitishda Sharq allomalari pedagogik merosidan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Sharq mutafakkirlarining tarbiya, axloq, komil inson g‘oyalariga oid qarashlarini o‘quv jarayoniga integratsiya qilish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, talabalarda ma‘naviy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirishda Sharq allomalari asarlarining ahamiyati ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiya, metodika, Sharq allomalari, komil inson, ma‘naviy tarbiya, pedagogik meros.*

Kirish: Bugungi globallashuv sharoitida ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – barkamol, mustaqil fikrlovchi, yuksak ma‘naviyatli shaxsni tarbiyalashdir. Bu jarayonda tarbiyaviy ishlar metodikasi fanining o‘rni beqiyosdir. Mazkur fanni o‘qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Sharq allomalari qoldirgan boy pedagogik va axloqiy merosdan samarali foydalanish bugungi ta‘lim jarayonining dolzarb masalalaridan biridir.

O‘zbek xalqining ko‘p asrlik ma‘naviy qadriyatlari, Sharq mutafakkirlarining boy ilmiy–axloqiy merosi ta‘lim-tarbiya jarayonida bebaho manba bo‘lib xizmat qiladi. Sharq allomalari inson kamoloti, odob-axloq, ruhiy poklik, mehnatsevarlik, adolat, halollik kabi tushunchalarni chuqur tahlil etgan. Ularning merosini zamonaviy ta‘lim tizimida qo‘llash, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq komil shaxs sifatida tarbiyalashda nihoyatda muhim ‘rin tutadi.

Axloq – insonning fazilatlarini, xatti-harakati, ichki dunyosini bildiruvchi ijtimoiy-ruhiy sifatlar majmuasidir.

Odob – axloqning amalda namoyon bo‘lishi, inson muomalasining eng go‘zal ko‘rinishlaridir.

Sharq mutafakkirlari asarlarida tarbiya masalasi yetakchi o‘rin tutadi. Xususan, Abu Nasr Forobiy tarbiyani jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko‘rib, komil insonni tarbiyalash g‘oyasini ilgari surgan. Uning fikricha, ta‘lim va tarbiya uzviy jarayon bo‘lib, axloqiy yetuklik bilim bilan chambarchas bog‘liqdir. Inson tarbiya jarayonida komillikka erishadi. To‘g‘ri tarbiya insonning butun umri davomida shakllanib boradi. Forobiyning axloqiy tarbiyaga oid g‘oyalarini o‘quvchilarda jamoaviy faoliyat, adolat, mas‘uliyat fazilatlarini shakllantirish, bahs-munozara madaniyatini rivojlantirish orqali qo‘llab borishimiz yaxshi natijalar beradi.

Ibn Sino “Shifo”, “Najot”, “Donishnoma”, “Tib qonunlari”da insonni jismoniy (moddiy), ruhiy (psixik) va aqliy (intellektual) jihatdan bir butun holatda o‘rganadi. Unga ko‘ra: inson borliqning “eng mukammal yaratilgan jonzodi”, ruh tanadan ustun turadi, ammo tanasiz kamolga eta olmaydi. Insonning kamoloti — sog‘lom jism, sog‘lom fikr, pok ruh birligida. Abu Ali ibn Sino bolani yoshligidan mehnatsevarlik, halollik va odob-axloqqa o‘rgatish zarurligini qayd

etgan. Buyuk mutafakkir axloqiy tarbiya va psixologiyani uzviy bog‘liq holda ko‘radi. O‘yin – axloqiy fazilatlarni shakllantirishning eng tabiiy vositasi deb ta‘kidlaydi. Yomon odatlarni asta-sekin, to‘g‘ri yondashuv bilan yo‘q qilib boriladi. Ibn Sino g‘oyalarini ta‘limda o‘yin texnologiyalari, psixologik yondoshuv, individual munosabat orqali amalga oshiriladi.

Alisher Navoiy esa o‘zining badiiy va falsafiy asarlarida insonparvarlik, adolat, vatanparvarlik va komil inson tarbiyasi g‘oyalarini ilgari suradi. Uning qarashlari bugungi tarbiyaviy ishlar mazmunini boyitishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

U axloq-odob tarbiyasini so‘zning qudrati orqali ochib beradi. Til tarbiyaning eng muhim qismi deb hisoblaydi. Alisher Navoiy hikmatlari darslarda o‘quvchilarni nutq madaniyatiga, halollik va saxiylikka undaydi. Uning g‘oyalarini dars davomida badiiy matnlar bilan ihslash, axloqiy vaziyatlar tahlili va ma‘naviyat soatlarida amalga oshirish kutilgan natijalarni beradi.

Bahouddin Naqshband ta‘limotida: halollik, poklik, mehnat va ixlos asosiy tarbiyaviy tamoyillar, “Dil ba yoru, dast ba kor” – ma‘naviyat va mehnat uyg‘unligi, inson o‘z ustida muntazam ishlashi kerak.

Ta‘limdagi qo‘llanishi: mehnat tarbiyasini kuchaytirish, oddiylik va kamtarlik fazilatlari, amaliy faoliyat asosidagi darslar.

Ahmad Yassaviy hikmatlarida ruhiy poklik, halol rizq, odob-axloq, kibr, yolg‘on, nafsga berilishdan ogohlantirish, sabr, shukr, hayo – komillikning belgilari.

Ta‘limdagi qo‘llanishi: ruhiy va ma‘naviy tarbiya mashg‘ulotlari, qadriyatlarga asoslangan treninglar.

Jaloliddin Rumiyning axloqiy qarashlarida mehr, muhabbat, bag‘rikenglik, o‘zini tanish — axloqning boshlanishi, g‘azabni yengish, sabr, kechirimlilik eng muhim axloqiy fazilatlar ekanligi aks etgan.

Ta‘limdagi qo‘llanishi: konfliktlarni hal qilish, empatiya mashqlari, muloqot madaniyati treninglari.

Amir Temur ta‘limotida komil shaxs fazilatlari

“Temur tuzuklari”ga ko‘ra: jasorat, intizom, adolat, aql-idrok, saxiylik insonning eng yuksak fazilatidir. U insonni davlat asosiy boyligi deb biladi:

“Har bir ishning asosi — odam.”

Temurda komillik: jismoniy baquvvatlik, ma‘naviy poklik, adolatli fe‘l, vatanparvarlik yig‘indisidan iborat

Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o‘qitishda allomalar merosidan foydalanish yo‘llari

Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o‘qitishda Sharq allomalari merosidan foydalanish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- **Ma‘ruza mashg‘ulotlarida** allomalarning tarbiya haqidagi qarashlarini tahlil qilish;

- **Amaliy va seminar mashg‘ulotlarida** asarlar asosida muammoli vaziyatlar yaratish;

- **Mustaqil ta‘lim jarayonida** talabalarga Sharq mutafakkirlarining asarlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan topshiriqlar berish;

- **Tarbiyaviy tadbirlar** orqali milliy-ma‘naviy qadriyatlarni targ‘ib etish.

Bu yondashuvlar talabalarda tarixiy tafakkur, milliy g‘urur va pedagogik tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida mutafakkirlar merosidan foydalanish usullari

1. Ma‘ruza va seminar mashg‘ulotlariga integratsiya

- darsni allomalar hikmati bilan boshlash;
- tarixiy misollar asosida mavzuni yoritish;
- mavzularni allomalar qarashlari bilan solishtirish.

2. Tarbiyaviy tadbirlar va sinf soatlarida qo‘llash

- “Odob – inson ziynati”, “Halollik darsi”, “Kamil inson” kabi tadbirlar;
- rolli o‘yinlar: “to‘g‘ri va noto‘g‘ri xulq-atvor”, “bag‘rikenglik vaziyati”.

3. Axloqiy vaziyatlar tahlili

O‘quvchilarga real turmushiy vaziyatlar berilib, Forobiy, Ibn Sino yoki Rumiylar g‘oyalariga asoslanib yechim topish topshiriladi.

4. O‘yin va interaktiv metodlar

- “Hikmatni davom ettir”
- “Alloma maslahat berdi”
- “Kamil inson modeli” ishlanmasi
- “Munozara: kimning fikri yaqinroq?” metodlari

5. Badiiy matn va hikmatlardan foydalanish

Navoiy, Yassaviy, Rumiylar yoki mashhur nasihatnomalardan parcha o‘qib, o‘quvchilar bilan tahlil qilish.

6. Multimedia va zamonaviy texnologiyalar

- qisqa video lavhalar
- infografika
- interaktiv testlar
- onlayn debatlar

4. Mutafakkirlar g‘oyalaridan kelib chiqadigan asosiy axloqiy fazilatlar

1. Halollik – Naqshbandiylik, Yassaviy ta’limotlari.
2. Odob – Navoiy, Forobiy.
3. Adolat – Forobiy, Amir Temur.
4. Mehr-shafqat – Rumiylar.
5. Ilmga intilish – Ibn Sino, Navoiy.
6. Mehnatsevarlik – Naqshband, Yassaviy.
7. Kamtarlik – Rumiylar, Naqshband.
8. Nutq madaniyati – Navoiy.
9. Sabr-toqat – Yassaviy va Rumiylar.
10. Jamoa manfaati uchun xizmat – Forobiy.

Ushbu fazilatlarni zamonaviy o‘qitish metodikalariga uyg‘unlashtirish o‘quvchilarning ma’naviy sifatlarini kuchaytiradi. Allomalar merosidan foydalanishning amaliy afzalliklari shundaki, o‘quvchilarda axloqiy ong shakllanadi, milliy o‘zlik va tarixiy xotira mustahkamlanadi, ijtimoiy mas’uliyat va madaniy xulq rivojlanadi, nizoli vaziyatlar kamayadi, sinfda sog‘lom muhit yaratiladi, yoshlarni yot g‘oyalardan himoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Sharq falsafasi uchun inson - ruh-jism birligi bo‘lgan mavjudot, axloqiy kamolga intiluvchi shaxs, ijodkor va tafakkurli mavjudot. Shu bilan birga jamiyat taraqqiyotining asosi, o‘zini anglashga qodir mavjudot sifatida talqin qilinadi.

Sharqda “kamil inson” g‘oyasi barcha diniy, falsafiy va tasavvufiy maktablarning umumiy markaziy tamoyilidir. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o‘qitishda Sharq allomalari merosidan foydalanish ta’lim samaradorligini oshiradi, talabalarning ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini boyitadi. Navoiydan tortib Rumiygacha bo‘lgan allomalar fikrlari bugungi ta’lim

jarayoniga mos va amaliy, o‘quvchilar ongiga tez singadigan g‘oyalarni beradi. O‘qituvchi ularni metodik jihatdan to‘g‘ri qo‘llasa, axloqiy tarbiya yanada samarali, mazmunli va maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Sharq allomalari pedagogik merosi talabalarda yuksak axloqiy madaniyat, ijtimoiy mas’uliyat, vatanparvarlik, insonparvarlik va bag‘rikenglik sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Mazkur fazilatlar esa kelajak pedagoglarining kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq mutafakkirlarining tarbiyaga oid g‘oyalari bugungi ta’lim tizimida metodik asos sifatida xizmat qilishi lozim. Ushbu merosni chuqur o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlashning muhim omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. **Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Avloniy A. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
4. Abu Nasr Forobiy. **Fozil odamlar shahri.** – Toshkent: Fan, 1993.
5. Abu Ali ibn Sino. **Donishnoma.** – Toshkent: Fan, 1980.
6. Alisher Navoiy. **Mahbub ul-qulub.** – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1983.
7. Imom al-Buxoriy. **Al-adab al-mufrad.** – Toshkent: Movarounnahr, 2007.
8. Burhoniddin Marg‘inoniy. **Hidoya.** – Toshkent: Cho‘lpon, 2000.
9. Musurmonova O. **Ma’naviy tarbiya asoslari.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2004.
10. Hasanboyev J., To‘raqulov X., Haydarov M. **Pedagogika.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
11. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. **Tarbiyaviy ishlar metodikasi.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
12. Ochilov A. **Pedagogik meros va zamonaviy ta’lim.** – Toshkent: Fan, 2010.
13. Quronov M. **Milliy tarbiya nazariyasi.** – Toshkent: Ma’naviyat, 2012.
14. Xudoyberdiyev B. **Sharq allomalari pedagogik qarashlari.** – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2016.
15. O‘zbekiston Respublikasi **“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.** – Toshkent, 2020.